

XIX ASRNING OXIRI XX ASRNING BOSHLARIDA SHARQIY BUXORO BEKLIKLARIDA SOLIQ TIZIMI

Abduraimova Charos Nodir qizi

Termiz Davlat Pedagogika Instituti Tarix fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharqiy Buxoroga qaysi bekliklar kirishi, ularning hozirgi qaysi hududlarga to'g'ri kelishi, ulardagi soliq tizimi, bu tizimdagi suiste'molliklar, soliq tizimi qay tarzda amalga oshirilganligi kabi masalalar yoritilib beriladi.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, soliq tizimi, Sharqiy Buxoro bekliklari, yer egaligi, man, pud. Hisor, Qabadiyon, Boysun, zakot, kafsan, Sherobod, Ko'lob.

XVIII asr oxirlarida Buxoro amirligi hududiga Zarafshon hamda Qashqadaryo mulklari kirgan bo'lsa, XIX asr boshlariga kelib, amirlik tarkibiga bu hududlardan tashqari Surxon vohasi, Hisor, Xo'jand, O'ratepa, Panjikent, Zarafshon daryosining quyi oqimi va janubiy Turkmanistonning katta qismi ham kirgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr o'rtalarida Buxoro amirligi tasarrufida 44 ta beklik bo'lganligi e'tirof etiladi.³³ Buxoro amirligining sharqiy hududlarida joylashgan bekliklarga nisbatan "Sharqiy Buxoro bekliklari" atamasi qo'llaniladi. Sharqiy Buxoro bekliklariga hozirgi Surxon vohasining uch bekligi, Tojikistondagi olti beklik kiradi. Bu hududda Boysun, Denov, Qabadiyon, Qo'rg'ontepa, Ko'lob, Baljuvon, Hisor, Sarijo'y, Sherobod bekliklari mavjud. Sharqiy Buxoro bekliklarida ham ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy munosabatlar Buxoroning boshqa bekliklari bilan bir xil edi.³⁴ Sharqiy Buxoro bekliklarida ham Buxoro amirligining boshqa hududlari singari moliya va soliq tizimi yo'lga qo'yilgan edi. Amirlikdagi soliq tizimi davlat xazinasining asosiy daromat manbai hisoblangan. Bekliklardagi soliqlar pul hamda natura ko'rinshida olingan. XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida amirlik hududida 40 dan ortiq soliq turi bo'lgan.³⁵ Buxoro amirligi ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qiyin ahvolni boshdan kechirdi, to'xtovsiz davom etgan ichki va tashqi urushlar xalq ommasining xonavayron bo'lishi va qashshoqlashuviga olib keldi. Bu holatga sababchi omillardan biri bo'lgan moliya tizimidagi nuqsonlar ham o'ziga xos o'ringa ega. Uzoq yillar mobaynida moliya tizimida aytarli o'zgarishlar olib borilmaganligi sababli bu holat iqtisodiyot rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Natijada ahvolni yaxshilash uchun pul islohotlari o'tkazilgan. 1708-yilda Ubaydullaxon II tomonidan o'tkazilgan pul islohoti ijtimoiy tabaqalar orasida norozilikni oshirib yuborgan. Sababi bu pul islohoti

³³ F.Ochildiyev "Surxon vohasi bekliklaridagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar" (XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asrning boshlari)-T.

³⁴ E.Qobilov. "Sharqiy Buxoro tarixi" o'quv qo'llanma Toshkent-2021

³⁵ E.Qobilov. "Sharqiy Buxoro tarixi" o'quv qo'llanma Toshkent-2021

orqali zarb etilgan tangalar tarkibida kumushning miqdori kamaytirilib yuborilgan. Bu esa pulning qadrsizlanishiga olib kelgan. 1785-yilda amir Shohmurod tomonidan o'tkazilgan pul islohoti ham kutilgan natijani bermadi. Ikkala islohotlarning hech biri amirlikdagi vaziyatni yaxshilashga xizmat qilmadi.

Amirlikdagi barcha soliq va majburiyatlar oddiy xalq zimmasiga yuklangan. Aholining turmush darajasi past bo'lib, yerga egalik qilish shakli yuz yillardan beri o'zgarmay kelganligi, soliq va to'lovlarning haddan tashqari ko'pligi mamlakatda hunarmandchilik, savdo-sotiq va boshqa sohalarning rivojlanishiga to'sqinlik qilar edi. Mamlakat aholisi soliqlar va amaldorlarning tazyiqi ostida bo'lgan. Badavlat aholi boyish maqsadida yerga egalik qilishga qurbi yetmagan dehqonning yerini arzon narxlarda sotib olgan. Bu maqsadda hattoki shayx ul-islomlar bilan til biriktirishgacha borgan.³⁶ Shariat ulamolari ham o'z manfaatlarini ko'zlab, mansablarini suiste'mol qilib, mahalliy aholini o'zlari o'ylab topgan xiyla-nayranglarga ishontirib kelishgan. Ular pul bor joyda shariat qonunlaridan ko'z yumib, qonunga zid ishlarga qo'l urishgan. Jumladan Denov qozisi Mirrahmon Xudoyberdi Tog'aymurodning voyaga yetmagan 12 yoshli yetim qizini yoshi o'tib qolgan Mahtamboy mullo Mir Ahmadga 15 tangaga majburan nikohlab beradi. Ba'zi hollarda shariat ulamolari o'z manfaatlari yo'lida har qanday pastkashliklardan ham qaytishmagan. Boysun bekligida yashovchi Yunusboyning o'g'li Hamroqulboy Usmon qizi Odinabibi bilan ajrashish uchun qoziga 400 tanga pora bergan. Denov bekligida esa Xojiniyozboy o'z xotini bilan ajrashish uchun qoziga 1500 tanga bergan.³⁷ Bu ma'lumotlardan shu narsa ma'lum bo'ladi, o'ziga to'q boylar ko'ngillariga kelgan ishlar qilib, bu yo'lga shariat peshvolarini ham sotib olgan. 1870-yilda Boysun bekligida yashagan mulla Is'hoqxo'ja oddiy dehqon Berdiqu'lning o'g'illaridan bir chorak yerni 12 tangaga sotib olgan. Sariosiyo amlogida esa dehqon Muqimboy Sultonboy oqsoqoldan qarz oladi, uning evaziga bir tanob yerini garovga beradi. Davlat amaldorlari aholidan belgilangan soliqlarni 1,5 barobar ziyodi bilan yig'ib olganliklari ham manbalarda qayd etilgan. XIX asrning 2-yarmi XX asr boshlarida birgina xiroj solig'i 40% gacha ko'tarilgan. XIX-XX asrlarda ham dehqonchilik yetakchi o'rinni egallagani uchun asosiy soliq xiroj edi.³⁸ Bu soliq ikki xil usulda olingan:

1. Muazzaf xiroji natura va pul shaklida bir yilda ikki marta-bahor va kuzda yig'ib olingan.

2. Muqassama xiroji-yetishtirilgan hosil hisobidan bozordagi narx asosida belgilangan.

Sherobod bekligida bug'doy va arpadan olingan hosilning 1/5, paxta, kunjut va boshqa ekinlar 1/4 miqdorida xiroj solig'i olingan. Hattoki yangi yerlar o'zlashtirilsa,

³⁶ F. Ochilov "Surxon vohasi beklklaridagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar" Toshkent-2008

³⁷ F. Ochilov "Surxon vohasi beklklaridagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar" Toshkent-2008

³⁸ E.Qobilov. "Sharqiy Buxoro tarixi" o'quv qo'llanma Toshkent-2021

o'zlashtirilgan yildayoq o'sha yerlardan soliq olingan. Jarqo'rg'on amlokdorligida Zang bo'ylarida yangi o'zlashtirilgan yerlardan hosilning 1/5 qismi xiroj sifatida olingan.³⁹ Tovar-pul munosabatlarining o'sishi bilan soliq yig'uvchilarning o'zboshimchaligi xalq ommasining gardaniga og'ir yuk bo'lib tushdi. Sherobod bekligida amlokdor o'z mansabini suiste'mol qilib soliqlarni 4 man yoki 5 man o'rniga 8 man qilib belgilagan. Soliqlarning ko'pligini bir oila misolida ko'rib chiqsak, bir oila bir yilda o'rtacha 130 pud g'alla va paxtani sotishdan 650 tanga daromad ko'rgan bo'lsa, shundan 170 tanga, 48 pud soliqqa ketsa. Keyingi yil uchun 32 pud bug'doy olib qolinsa, dehqon oilasi uchun bir yilga 480 tanga 40 pud bug'doy hosili qoladi. Bu esa oila xarajatlari uchun yetmaydi. Natijada dehqon qarz olishga majbur bo'ladi. Soliq va majburiyatlarning ko'pligi oqibatida unumdor yer va suvning mo'l bo'lishiga qaramay Ko'lob, Baljuvon, Hisor, Denov beklklaridagi aholi qishloqlarni tashlab Afg'onistonga o'tib ketganliklari Turkiston General Gubernatorligining siyosiy agentlari hujjatlarida qayd etilgan. Bundan tashqari aholi soliq va yig'implardan tashqari hasharlarda ham qatnashishlari majburiy bo'lgan. Bunday hasharlar 20-30 kungacha davom etgan. Kimda-kim hasharga borishdan bosh tortsa, unga jarima- boqi puli solingan. Haydarobod va Xolchayonda hasharga kelmaganlardan 1 tangadan, boshqa beklklarda esa 2 tangadan boqi puli olingan. Denov, Sherobod, Boysun beklklarida dehqon, hunarmand, savdogarlar yillik daromadning 1/40 qismini zakot sifatida to'lashgan. Zakot 5 ta yuk tashuvchi tuya hisobidan 1 ta qo'y, 40 ta qo'y va echkidan 1 ta qo'y yoki echki hisobidan olingan. Zakot solig'i miqdori Sherobod bekligida 100 000 tanga, Denov bekligida esa 75 000 tanga, Ko'lob bekligida 70 000 tanga, Sariosiyo bekligida 165 000 tanga etib belgilangan.⁴⁰ Amirlikda tashqaridan olib kirilayotgan yoki chiqarilayotgan, bir beklkdan boshqa beklkka olib o'tilayotgan mahsulot miqdoriga qarab zakot 2,5 % miqdorida belgilangan. Sharqiy Buxoro beklklarida esa bozorga kirishda va chiqishda, Hisor bekligida esa yerni va mulkni sotish va sotib olishda ham zakot solig'i olingan. Amirlikda to'lanishi shart bo'lgan umumiy soliqlardan tashqari har bir beklkda qo'shimcha to'lovlar ham joriy qilingan. Har bir beklkda qo'shimcha soliqlarni o'z bilganicha belgilangan. Soliq yig'uvchilar esa Buxoro hukumati tomonidan joriy etilmagan to'lov va majburiyatlar ham aholidan talab qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, Denov, Sherobod, Boysun, Hisor, Qabadiyon, va boshqa beklklarda bunday voqealarni ko'plab kuzatish mumkin. Sherobod bekligida an'anaga ko'ra kafsani solig'i joriy etilmagan edi.⁴¹ Lekin shunga qaramay uni yig'ib olishgan. Bundan tashqari, oddiy xalq soliq tizimidagi suiste'molliklar bo'yicha norozilik bildirsalar vaziyatni taftish etish uchun maxsus amaldor tayinlangan. Misol uchun, mulla Sharof miroxo'r norozilik va shikoyatlar ko'paygani uchun Sherobod

³⁹ E.Qobilov. "Sharqiy Buxoro tarixi" o'quv qo'llanma Toshkent-2021

⁴⁰ F.Ochiloviyev "Surxon vohasi beklklaridagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar" (XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asrning boshlari)-T.

⁴¹ F. Ochilov "Surxon vohasi beklklaridagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar" Toshkent-2008

bekligiga yuborilgan. O'tkazilgan taftish natijasida amaldorlar tomonidan shariat qoidalari qo'pol ravishda buzilib, aholidan 10 % ko'p soliq olinganligi ma'lum bo'lgan. Lekin bu kabi o'rganishlar aholini majburiyatlarini yengillashtirish o'rniga ularga qimmatga tushar edi. Buxoro hukumatida yuqori lavozimdagi biror joyga shikoyatini o'rganish uchun yuborilsa unga bek tomonidan farsax puli berilgan. Bu pul ham oddiy aholidan yig'ib olingan. O'rganish uchun kelgan vakil oddiy aholini holatini o'rgangani uchun yana adras va ipakdan tayyorlangan to'n va yaktaklik undirib olib poytaxtga qaytgan.

Buxoro amirligi tarkibiga kirgan Sharqiy Buxoro beklilari xo'jaligida ishlab chiqarish kuchlarining holati, mahsulot ishlab chiqarish, mahsulotlarning ko'payishi tovar-pul munosabatlariga asosanmagan edi. Shu sababli mahalliy hokimiyatni mustahkamlash, davlat xazinasini to'ldirish, harbiy vaziyatni tartibga solish va shu kabi ishlar uchun ketadigan sarf-xarajatlar oddiy aholidan olinadigan soliqlar hisobiga amalga oshirilgan.⁴² Aholining turmush darajasining og'irlashib borishiga soliqlar natura yoki mahsulot hisobida olinishi, naqd pul muomalasi juda sust bo'lganligi, moliya va soliq tizimi hukmron tabaqa manfaatlariga bo'ysundirilganligi, soliq tizimida muayyan tartib bo'lmaganligi soliq tizimining eng katta kamchiliklari edi. Soliq yig'ish jarayoni ham aholini talash jarayoniga aylanib ketgan edi.⁴³ Har bir amlokдорlikda va beklilarda boshqaruv tizimi bilan bog'liq qonunlarning yaratilmaganligi tufayli ushbu boshqaruv tizimi ko'p hollarda og'zaki amalga oshirilgan. Bu esa amaldorlarning mas'uliyatni his etmasliklariga olib kelgan. Amirlik tomonidan boshqaruv tizimi isloh etilganida hamda soliqlar va boshqa davlat hujjatlari yozma shaklda bo'lganida edi. Oddiy aholini adolatli yo'l bilan boshqarish, amaldorlar ustidan nazorat ishlari yaxshi tashkillashtirilgan bo'lar edi. Davlat hujjatlari va qonunlarining qay darajada shakllanganligi, ularning qay darajada amalga oshirilishi o'sha davlatning keyingi taraqqiyotining asosiy timsoli ya'nikim asosiy vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Qobilov. "Sharqiy Buxoro tarixi" o'quv qo'llanma Toshkent-2021
2. S.Xolboyev "Buxoro amirligining oltin xazinasini" Toshkent-2008
3. F. Ochilov "Surxon vohasi beklilardagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar" Toshkent-2008
4. S.Aliqulov "Mang'itlar davrida Buxoro amirligining iqtisodiy tarixi" mavzusidagi bitiruv amaliy ishi Toshkent-2014.
5. F.Ochildiyev "Surxon vohasi beklilardagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar" (XIX asrning ikkinchi yarmi –XX asrning boshlari)-T.

⁴² E.Qobilov. "Sharqiy Buxoro tarixi" o'quv qo'llanma Toshkent-2021

⁴³ S.Aliqulov "Mang'itlar davrida Buxoro amirligining iqtisodiy tarixi" mavzusidagi bitiruv amaliy ishi Toshkent-2014

6. Tojimurodovich, Q. N. (2023). Administrative Structure and Management System of the Becks in Surkhan Oasis. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 4(10), 87-92.

7. Tojimurodovich, Q. N. (2022). BUXORO AMIRLIGIDA SURXON VOHASI BEKLIKLARI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(9), 36-39.

8. NAMOZ, Q. (2022). THE HISTORY OF MADRASAH SAID OTALIQ. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(1), 10-13.